

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЯПОНИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15570449>

Alena KOROBOCHKINA

*PhD, Institute of Asian and African Studies,
HSE University, Russian Federation
senior lecturer*

Аннотация. В докладе рассматриваются особенности публичной дипломатии Японии в странах Северной Африки. Автор акцентирует внимание на ключевых инструментах японской дипломатии, среди которых выделяются культурные и образовательные инициативы, экономическое сотрудничество и гуманитарная помощь. Эти инструменты играют значительную роль в укреплении связей Японии с государствами региона. Особое внимание уделяется взаимодействию Японии с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, а также вызовам, с которыми сталкивается японская дипломатия в регионе, включая конкуренцию со стороны Китая, ЕС, Турции и США. В заключении рассматриваются перспективы дальнейшего развития японской публичной дипломатии в Северной Африке. Автор подчеркивает, что для успешного продвижения интересов Японии в этом регионе необходимо учитывать местные реалии и активно взаимодействовать с другими международными игроками, чтобы находить общие интересы и возможности для сотрудничества.

Abstract. The paper examines the specifics of Japan's public diplomacy in North African countries. The author focuses on the key instruments of Japanese diplomacy, among which cultural and educational initiatives, economic cooperation and humanitarian assistance stand out. These instruments play a significant role in strengthening Japan's ties with the countries of the region. Special attention is paid to Japan's cooperation with Egypt, Morocco, Tunisia and Algeria, as well as the challenges facing Japanese diplomacy in the region, including competition from China, the EU, Turkey and the United States. In conclusion, the prospects for the further development of Japanese public diplomacy in North Africa are considered. The author emphasizes that in order to successfully promote Japan's interests in this region, it is necessary to take into account local realities and actively interact with other international players in order to find common interests and opportunities for cooperation.

Введение

В современном мире публичная дипломатия становится одним из ключевых инструментов внешнеполитического воздействия, позволяя странам формировать положительный имидж, укреплять международные связи и продвигать свои национальные интересы. Япония, обладая уникальной моделью мягкой силы, активно применяет публичную дипломатию в своей глобальной стратегии, включая взаимодействие с африканскими странами.

Северная Африка представляет собой особый регион в рамках африканского континента, обладая стратегическим значением благодаря своему геополитическому положению, богатым природным ресурсам и экономическим возможностям. В последние десятилетия Япония усиливает свое присутствие в этом регионе через различные формы экономического сотрудничества, образовательные и культурные инициативы, а также гуманитарные проекты. Тем не менее, несмотря на значительные усилия, японская публичная дипломатия сталкивается с рядом вызовов, таких как конкуренция со стороны других мировых держав, политическая нестабильность и культурные различия.

Данный доклад направлен на исследование основных аспектов публичной дипломатии Японии в Северной Африке, с акцентом на выявление ее ключевых инструментов, достижений и проблем. Для подготовки доклада были изучены исторические предпосылки японского взаимодействия с данным регионом, а также современные дипломатические стратегии и влияние японской мягкой силы на восприятие Японии в странах Магриба и Египте.

Методологическая база исследования включает в себя анализ официальных документов, отчеты международных организаций, публикации в японских и африканских средствах массовой информации, а также научные работы, посвященные публичной дипломатии Японии и её роли в Африке.

1. Теоретические основы публичной дипломатии

1.1 Определение публичной дипломатии и её ключевые инструменты

Публичная дипломатия (*public diplomacy*) представляет собой комплекс стратегий и инструментов, используемых государствами для формирования позитивного международного имиджа, укрепления двусторонних и многосторонних связей, а также эффективного продвижения своих национальных интересов за рубежом. В отличие от традиционной дипломатии, которая сосредоточена на официальном межгосударственном взаимодействии, публичная дипломатия ориентирована на непосредственное взаимодействие с зарубежной аудиторией – гражданами, общественными организациями, лидерами мнений, представителями бизнеса, СМИ и академическими кругами. Её цель – не просто заключение соглашений, а формирование благоприятного восприятия страны и её политики на уровне обычных людей, что в конечном итоге оказывает значительное влияние на принятие политических решений на государственном уровне.

Основные инструменты публичной дипломатии весьма разнообразны и постоянно эволюционируют в соответствии с изменениями медиа-ландшафта и глобальной политической ситуации. В рамках публичной дипломатии можно выделить следующие направления:

Культурная дипломатия. Современная культурная дипломатия основывается на многостороннем подходе, который включает в себя создание культурных центров за границей, поддержку иностранных артистов и творческих групп, а также сотрудничество в сферах кино, музыки, литературы, дизайна и гастрономии. Следует отметить, что успешная культурная дипломатия не ограничивается односторонним «экспортом» культуры, а подразумевает взаимодействие и обмен, что способствует обогащению культурного пространства обеих стран.

Образовательные инициативы. Современная образовательная дипломатия охватывает не только обмен студентами и предоставление стипендий для обучения за границей, но и разработку совместных образовательных программ, поддержку исследовательских инициатив, преподавание национального языка в зарубежных учебных заведениях, а также создание и распространение образовательных ресурсов в онлайн-формате.

Медиа-дипломатия. В условиях цифровой эпохи медиа-дипломатия охватывает широкий спектр онлайн-платформ: социальные сети, блоги, видеохостинги и новостные агрегаторы. Государства активно используют данные инструменты для достижения своих целей.

Экономическая дипломатия. В данном контексте инвестиции, финансовая поддержка и инфраструктурные инициативы выступают в качестве ключевых инструментов влияния.

Гуманитарная дипломатия. Предоставление помощи в условиях кризисов является значимым средством формирования положительного международного имиджа. Сотрудничество с международными организациями и местными сообществами также способствует повышению эффективности оказания помощи.

Таким образом, публичная дипломатия представляет собой динамичную и многогранную сферу, требующую постоянного анализа и адаптации к изменяющимся условиям международной обстановки. Успех публичной дипломатии зависит от комплексного подхода, внимательного учета культурных особенностей целевой аудитории, применения современных технологий и регулярного мониторинга результатов.

1.2 Особенности японской публичной дипломатии

Японская стратегия публичной дипломатии отличается многогранностью. Данная стратегия включает в себя не только элементы мягкой силы, но и культурную, экономическую и гуманитарную дипломатию.

1.2.1 Мягкая сила как основа японской публичной дипломатии

Примером наиболее заметных проявлений мягкой силы Японии является ее культурное наследие, включающее и такие современные компоненты, как аниме и манга, японская кухня (например, суши и рамен),

японские технологии, а также минималистический образ жизни, отличающиеся высоким качеством. Эти элементы японской культуры не только привлекают внимание за рубежом, но способствует укреплению влияния Японии за пределами страны без необходимости применения принуждения.

Япония также активно развивает образовательные программы, программы обмена и стипендии для иностранных студентов. Это дает возможность молодежи из других стран познакомиться с японской культурой и языком, что в долгосрочной перспективе помогает формированию положительного имиджа Японии.

1.2.2 Культурная дипломатия

Культурная дипломатия – это еще один важный аспект японской мягкой силы, который направлен на популяризацию японского языка, традиционных видов искусства, литературы, традиций и современных культурных направлений. Ведущей организацией, занимающейся этой сферой, является Японский фонд, созданный в 1972 году. Основная функция фонда состоит в распространении японской культуры за пределами страны, организуя разнообразные мероприятия, такие как конкурсы, спортивные соревнования, концерты, выставки, фестивали и курсы японского языка.

Кроме того, Япония использует свои культурные ресурсы для повышения внешней туристической активности. Японская кухня, чайная церемония, икебана, любование цветущей вишней и кленами, исторические памятники, включая храмы и замки, привлекают туристов со всего мира. Это не только способствует экономическому росту страны, но и позволяет иностранцам глубже понять японскую культуру и образ жизни.

1.2.3 Экономическая дипломатия

Официальная помощь развитию (ODA) и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) являются главными инструментами экономической дипломатии Японии. ODA предоставляет финансирование для социальных и инфраструктурных проектов в развивающихся странах, а JICA, занимается реализацией инициатив в области инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

Немаловажную роль играет Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD) – платформа для стратегического сотрудничества Японии с африканскими государствами, направленное на достижение устойчивого развития.

Так как Япония нацелена на формирование долгосрочных экономических отношений, она акцентирует внимание на долгосрочном развитии региона, а не на краткосрочных выгодах. Например, японские компании активно инвестируют в транспортную инфраструктуру,

возобновляемые источники энергии и промышленное производство в странах Северной Африки.

1.2.4 Гуманитарная дипломатия

В Северной Африке японская гуманитарная помощь направлена на улучшение водоснабжения, поддержку сельского хозяйства и развитие системы образования. Кроме того, Япония принимает активное участие в программах по борьбе с инфекционными заболеваниями, строительстве необходимой инфраструктуры и т.д. Эта деятельность не только демонстрирует готовность Японии помогать другим, но и способствует укреплению ее имиджа как ответственного и надежного партнера на международной арене.

1.2.5 Медиа и цифровая дипломатия

Основными средствами медиа-дипломатии Японии выступают международный телеканал NHK World, который информирует о событиях в стране и содействует распространению японской культуры, а также разнообразные онлайн-платформы и социальные сети, включая Twitter, YouTube и Instagram. На этих ресурсах официальные японские организации активно публикуют информацию о своей деятельности, что позволяет им поддерживать взаимодействие с международной аудиторией и формировать положительный имидж Японии.

3. Японская публичная дипломатия в странах Северной Африки

3.1 Культурные и образовательные инициативы Японии

Одним из ключевых инструментов культурной дипломатии Японии в Северной Африке является Японский фонд, который активно поддерживает разнообразные культурные и образовательные проекты. К числу таких инициатив относятся языковые курсы, художественные выставки, фестивали аниме, театральные представления и музыкальные события. Эти мероприятия не только способствуют популяризации японской культуры, но и содействуют укреплению взаимопонимания между различными народами.

Образовательные программы, такие как стипендиальные инициативы МЕХТ (Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии), предоставляют студентам из Северной Африки возможность учиться в известных японских университетах и участвовать в культурном обмене. Стипендии МЕХТ охватывают широкий спектр областей, включая инженерные науки, медицину, экономику, искусство, а также гуманитарные и социальные науки. Эта программа позволяет студентам не только получить высококачественное образование, но и глубже ознакомиться с японской

культурой. По состоянию на июнь 2014 г. студенческой визой обладали 554 представителя стран Северной Африки (из них 344 человека из Египта)¹

3.2 Влияние японских компаний и бизнес-дипломатии

Экономическая дипломатия занимает центральное место в международной стратегии Японии, особенно в отношении стран Северной Африки. В последние годы ведущие японские компании, такие как Toyota, Mitsubishi, Sumitomo и Hitachi, значительно увеличивают свои инвестиции в этом регионе, что не только создает новые рабочие места, но и способствует внедрению современных японских технологий. К основным направлениям бизнес-дипломатии японских компаний относятся следующие направления:

1. Автомобильная отрасль. Японские производители открывают сборочные заводы в таких странах, как Египет и Марокко. Это позволяет не только снизить затраты на налоги и логистику, но и способствует развитию местной экономики. Например, завод Toyota в Египте создает тысячи рабочих мест, поддерживая развитие смежных секторов, таких как производство и поставка комплектующих, сервисное обслуживание и т.д.
2. Энергетика и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В последние годы в странах Северной Африке активно реализуются проекты по развитию солнечной и ветряной энергетики. Японские инвесторы, включая компанию SoftBank, принимают участие в инициативах, направленных на увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе региона. Развитие ВИЭ ведет не только к снижению зависимости стран Северной Африки от ископаемых видов топлива, но и содействует формированию устойчивой энергетической инфраструктуры.
3. Цифровые технологии. Японские компании активно вкладывают средства в развитие информационных технологий и IT-инфраструктуры. Область инвестиций включает проекты по внедрению современных технологий в образовательный и медицинский сектора, цифровизации государственного управления. Например, японские стартапы совместно с местными университетами создают образовательные платформы, целью которых является повышение уровня образования и цифровой грамотности молодежи.

3.3 Развитие инфраструктурных и гуманитарных проектов

Япония занимается реализацией инфраструктурных и гуманитарных проектов в странах Северной Африки, что является частью её стратегии по содействию устойчивому развитию на мировом уровне. Для этого в основном используются механизмы ODA и реализуются проекты через JICA. Проекты направлены на укрепление экономической базы стран региона, создание новых рабочих мест и улучшение условий жизни местного населения. В качестве примеров можно выделить:

¹ Statistics of Japan [сайт] URL: <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012> (Дата обращения: 15.02.2025).

1. Финансирование строительства Большого египетского музея. Кроме того, Япония участвует в модернизации транспортной инфраструктуры в Каире, что включает в себя улучшение дорожной сети и развитие общественного транспорта.
2. В Алжире большая часть японских инвестиций направлена на финансирование проектов в области водоснабжения и очистки сточных вод. Это особенно актуально в условиях изменения климата и нарастающего дефицита водных ресурсов.
3. В Марокко Япония активно вкладывает средства в развитие портовой инфраструктуры и логистики, что ведет к укреплению торговых связей как внутри страны, так и с другими регионами. В рамках этих усилий также реализуются проекты, направленные на развитие сельского хозяйства, что также способствует повышению уровня продовольственной безопасности и улучшению жизненных условий фермеров.
4. Гуманитарная помощь, направленная на борьбу с бедностью, улучшение системы здравоохранения и устранение последствий природных катастроф. Например, в Тунисе японские эксперты помогают модернизировать медицинские учреждения, что ведет к повышению качества медицинских услуг и улучшению доступа к здравоохранению для населения.

3.4 Японские средства массовой информации и социальные сети как инструменты формирования образа страны

Основным инструментом данного процесса является телеканал NHK World, который функционирует как международное новостное агентство, предоставляющее информацию о текущих событиях, демонстрирующий документальные фильмы и программы, посвященные японской культуре, на нескольких языках, включая английский, французский и арабский.

Кроме того, Япония активно применяет разнообразные цифровые платформы для продвижения своей культуры и политики. Официальные аккаунты японских посольств и агентств в социальных сетях выступают в качестве площадок для распространения новостей, информации об образовательных инициативах и анонсов культурных мероприятий. Это не только способствует поддержанию связи с местным населением, но и формирует положительный образ Японии как страны, заинтересованной в культурном обмене и международном сотрудничестве.

3.5 Сравнительный анализ публичной дипломатии Японии в странах Северной Африки

Япония формирует свою дипломатическую стратегию с учетом уникальных характеристик каждой страны региона, что способствует более эффективному взаимодействию с местными властями и населением.

Например, в Египте публичная дипломатия занимает важное место в формировании международных отношений и укреплении связей с другими

государствами. Основными направлениями публичной дипломатии здесь выступают культурные инициативы, образовательные программы, гуманитарная помощь и проекты в области развития инфраструктуры. В последние годы было реализовано множество значимых программ, направленных на развитие двусторонних отношений.

Например, в ходе визита президента Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в Японию в 2016 году была инициирована Японо-Египетская образовательная инициатива (エジプト・日本教育パートナーシップ (Egypt-Japan Education Partnership (EJEP))). Главной целью данной инициативы является создание сети японских школ в Египте, известных как Egyptian Japanese Schools (EJS)². Эти учебные заведения функционируют по японской образовательной модели, акцентируя внимание на дисциплине и коллективной работе. Программа поддерживается Министерством образования Египта и Японским агентством международного сотрудничества. В рамках данной инициативы также предусмотрено создание разнообразных учебных материалов и подготовка преподавателей, что позволяет интегрировать японские образовательные методики в местные учебные заведения.

Кроме того, Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (МEXT) предлагает египетским студентам различные стипендии для обучения в японских университетах. Программы, финансируемые Японским фондом и ЛСА, поддерживают обменные программы для студентов, преподавателей и исследователей, что способствует углублению культурного обмена между двумя странами.

Множество японских компаний активно участвуют в крупных инфраструктурных проектах в Египте. Например, японские строительные компании играют важную роль в строительстве новых дорог, мостов и транспортных систем, что значительно улучшает транспортную доступность и способствует развитию экономики региона.

В Марокко основное внимание уделяется экономической дипломатии, возобновляемым источникам энергии и автомобильной промышленности. Японские компании активно участвуют в разработке и внедрении экологически чистых технологий, что не только способствует экономическому развитию Марокко, но и позволяет Японии продвигать свои инновации на международной арене.

Алжир, в свою очередь, представляет собой более сложный рынок для японской дипломатии. Основные направления сотрудничества сосредоточены на водоснабжении, здравоохранении и нефтегазовом секторе. Несмотря на ограниченное влияние Японии из-за сложных политических

² Egypt-Japan Education Partnership “EJEP” Empowerment of Egyptian Youth Introduction of Japanese-Style Education. Ministry of Foreign Affairs of Japan [сайт] URL: <https://www.mofa.go.jp/files/000136269.pdf> (Дата обращения: 15.02.2025)

условий, экономические связи остаются стабильными, что свидетельствует о долгосрочных интересах обеих стран.

Тунис также является важной страной для японской публичной дипломатии, где акцент сделан на образовательные программы, медицинскую помощь и IT-проекты. Высокий интерес тунисцев к обучению в Японии и внедрению японских технологий в сфере здравоохранения открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом.

В целом, в Египте Япония акцентирует внимание на образовании и культуре, в Марокко – на инвестициях в промышленность, в Алжире – на развитии инфраструктуры, а в Тунисе – на сфере здравоохранения и информационных технологий.

4. Вызовы и перспективы японской публичной дипломатии в Северной Африке

4.1 Конкуренция с другими акторами (Китай, ЕС, Турция, США)

Япония сталкивается со значительными вызовами в области публичной дипломатии в Северной Африке, где ее влияние активно оспаривается такими крупными игроками, как Китай, Европейский Союз (ЕС), Турция и США. Каждый из этих участников применяет свои специфические стратегии и подходы для укрепления своих позиций в данном регионе.

Китай активно развивает экономическую дипломатию, предлагая африканским государствам масштабные инфраструктурные проекты в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). Эта инициатива направлена на создание глобальной сети транспортных и торговых коридоров, что делает Китай привлекательным партнером для многих стран. Кроме того, в отличие от Японии, Китай предлагает кредиты на более выгодных условиях и не выдвигает строгих требований по реформированию государственных институтов, что делает его предложения более привлекательными для стран с нестабильной политической ситуацией или слабыми экономиками.

Культурная дипломатия Китая также играет важную роль в его влиянии на страны Северной Африки. Распространение китайского языка через Институты Конфуция и образовательные программы для иностранных студентов, обучающихся по различным стипендиям в Китае, способствует укреплению культурных связей и взаимопонимания между Китаем и африканскими государствами.

Европейский Союз, в частности, Франция и Испания, также играет особую роль в экономическом развитии Северной Африки. ЕС активно поддерживает гуманитарные инициативы и проекты, связанные с демократией и правами человека.

Кроме того, Европейский Союз активно вовлечен в региональную миграционную политику, предлагая программы, направленные на улучшение жизненных условий в странах, откуда происходят мигранты.

Турция же старается продвигать свою дипломатическую стратегию посредством исламских и культурных связей, активно применяя концепцию «гуманитарной дипломатии», предоставляя гуманитарную помощь и финансируя образовательные учреждения, реставрацию мечетей и т.д.

Также Турция активно укрепляет торговые связи с государствами Северной Африки, предлагая привлекательные условия для ведения бизнеса и инвестиций.

Соединенные Штаты продолжают оказывать заметное влияние на Египет, особенно в области безопасности и военного сотрудничества. Американские образовательные учреждения и программы играют важную роль в подготовке специалистов. В последние годы США акцентирует особое внимание на вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности в регионе, что также соответствует его стратегическим интересам.

Кроме того, США активно поддерживают различные инициативы, направленные на экономическое развитие и содействие демократическим процессам в Северной Африке.

4.2 Политические и социальные вызовы

Япония сталкивается с множеством вызовов, связанных с политической нестабильностью и социальными вызовами в странах Северной Африки. Этот регион известен своими частыми политическими кризисами, которые были особенно заметны во время и после Арабской весны.

В Алжире, например, сохраняется настороженное отношение к иностранному влиянию, что затрудняет осуществление японских экономических и гуманитарных инициатив. Это приводит к ограничению возможностей японских компаний для участия в местных проектах. Кроме того, в ряде стран региона наблюдается высокий уровень бюрократизма и коррупции, что дополнительно усложняет и затягивает реализацию инфраструктурных и образовательных проектов. Ограниченный доступ к государственным тендерам также снижает инвестиционную активность японских компаний, что делает Японию менее конкурентоспособной по сравнению с другими странами, имеющими более глубокие исторические и языковые связи с Северной Африкой.

Несмотря на растущую популярность японской современной культуры, включая аниме, J-роп и традиционного искусства, население региона остается мало знакомым с японской политикой и экономикой. Японии не хватает активного информационного присутствия в регионе, особенно в социальных сетях и местных СМИ, что затрудняет попытки установить более тесные связи с местным населением.

Заклучение

Публичная дипломатия является ключевым компонентом японской внешнеполитической стратегии. Данный подход охватывает разнообразные культурные, образовательные и гуманитарные инициативы, а также экономические связи, которые помогают укрепить позиций Японии на международной арене.

Кроме того, значительную роль в распространении японской культуры и языка играют такие организации, как Японский фонд, который активно поддерживает культурные и образовательные проекты, организует выставки, фестивали, семинары и другие мероприятия, знакомящие местное население с японским искусством, литературой и традициями, и ЛСА.

Одной из главных проблем, с которыми сталкивается японская дипломатия в Северной Африке, является политическая нестабильность в этом регионе. Это создает серьезные бюрократические препятствия и усложняет реализацию проектов.

Япония также сталкивается с необходимостью конкурировать с другими государствами, которые стремятся укрепить свои позиции в данном регионе. В частности, Китай активно вкладывает средства в инфраструктурные проекты и предоставляет значительные финансовые ресурсы, что делает его более привлекательным партнером для ряда африканских стран. Тем не менее, Япония сохраняет положительный имидж как высокоразвитая и миролюбивая нация, хотя ей по-прежнему не удается занять ведущие позиции в области публичной дипломатии в Северной Африке.

